

YANGI DAVRNI BOSHLAB BERGAN KINOMUSIQA

Sitora Narturayeva Oribovna

Respublika musiqa va san'at kolleji o'qituvchisi

tel: 99-8689657

Annotatsiya: Maqolada kino va musiqa san'atining rivojlanishi, ularning o'zaro naqadar chambarchas bog'liqligi masalalari bayon qilingan. Hozirgi kunda o'zbek filmlarida uchrayotgan musiqiy kamchilik va muammolarni bartaraf qilish takliflari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kino, musiqa, kompozitor, musiqiy ifoda vositalari, illyustrator, tarix, ohang, qo'shiqchilik, kadr ichidagi musiqa, syujet, dramaturgiya.

Bugungi kino san'atini musiqasiz tasavvur etish qiyin. Uning qaysi bir (badiiy, hujjatli, ilmiy-ommabop, animastiyali) turida bo'lmasin, musiqaga ehtiyoj kuchli. Filmning ta'sirchanligi, badiiy ifodaviyligi unda yangragan musiqaga ko'p jihatdan bog'liqdir.

Filmdagi musiqa tasvir bilan o'zaro murakkab munosabatga kirishadi. Musiqa film dramaturgiyasining umumiy tuzilishiga ijobiy ta'sir etish bilan bir qatorda ekrandagi tasvir bilan uyg'un holda birlashgan musiqa film mazmuni va obrazlarining mazmun-mohiyatini yanada chuqurlashtiradi. Ya'ni, musiqa filmga alohida muhit, muayyan epizodlar tasviriga ko'tarinki kayfiyat, bosh qahramon his-tuyg'ularining yorqin ifodalanishiga yordam beradi. Qolaversa, musiqa filmga milliy qiyofa beradi.

XX asr musiqa san'atida kinosan'atining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan "kinomusiqa" tushunchasi yuzaga keldi.

"Kino nafaqat ifodali so'zlarga, shovqinlarga, balki musiqaga ham muhtoj edi. Buni kino san'atining namoyondalari ham, ovozsiz filmlar namoyish etiladigan kinoteatr egalari ham yaxshi tushunishgan. Kinoda musiqaning qo'llanilishi ovozsiz

va ovozi davrlarga ajratilgan. Ovozsiz kinolarda musiqa kinoasarning to'la tarkibiy qismiga aylanib ulgurmagan edi. U filmning yaratilish jarayonida emas, balki namoyishi paytidagina pianinochi – illyustrator (tapyor)lar tomonidan ijro etilish bilan namoyon bo'lar edi. Bu sozanda oldindan filmni bir ko'rib chiqqan va film namoyishi chog'ida voqealar mazmuniga mos ohanglarda (jo'r bo'lib) musiqa chalgan. Turli musiqalardan tanlab olingan xilma-xil ohangli musiqiy parchalar sozandaning musiqani qanchalik yaxshi bilishidan va did-farosatidan darak bergan.

Keyinchalik kinozallarda trio va ba'zan orkestrlar ham kino namoyishi paytida ushbu vazifani bajarishga xizmat qilishgan. Aynan mana shu davrlarda kinoda musiqaning ahamiyati va zarurligi o'z aksini topa boshladi. Keyinchalik musiqa ovozsiz filmlarning ajralmas qismiga aylanib qoldi. Binobarin, kinomusiqaning yozilishi va qo'llanilishi borasida o'ziga xos qonun-qoidalar ham yuzaga kela boshladi. Masalan, melodrama filmlarida, asosan, mungli romans va qo'shiqlar jo'rlik qilsa, komediyaviy filmlarga esa yumoreska va skersto janridagi asarlar kiritilgan”¹.

Demak, kino asarida musiqadan ijodiy foydalanish filmning saviyasini ta'minlaydi. Kino-kompozitor kinomusiqaning muhim va nozik tomonlarini bilishi shart. Zero, kompozitor erkin mavzuga emas, aniq bir film uchun muayyan syujetga asoslanib musiqa yaratadi. Kompozitorning ish ko'lami filmning umumiy dramaturgiyasi va ayrim epizodlari, o'z xarakter xususiyatlariga ega qahramonlari bilan chegaralangandir. Ular o'zining aniq musiqiy ifodasini talab qiladi.

Qaysi kompozitorni filmga taklif etish, uning oldiga qanday vazifa qo'yish, har bir aniq holatlar uchun musiqa xarakteri va uning vazifasini belgilash sahnalashtiruvchi rejissyor zimmasida bo'ladi. Shu bois, o'z mamlakatining musiqa madaniyatini, kompozitorlar ijodini yaxshi bilish rejissyor uchun juda muhim. Shuningdek, filmning dramaturgiyasi bo'sh bo'lsa yoki rejissyor musiqadan ijodiy

¹ X.Абулқосимова. Киносанъати асослари. - Т., 2009. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” нашриёти. 46-б.

foydalanishni bilmasa, tasvir bilan kompozitor tomonidan yozilgan musiqa o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keladi.

Radio yoki teleekranda yangrab turgan har qanday kuy, qo'shiq yoki biror asar qahramon aytishi mumkin bo'lgan qo'shiq *kadr ichidagi musiqa* deb ataladi. Bu musiqa ko'pincha qahramonni, muhitni xarakterlashga xizmat qiladi, sodir bo'layotgan voqea-hodisaga kayfiyat bag'ishlaydi.

Kadr ortidagi musiqa kompozitor tomonidan film uchun maxsus yozilgan musiqadir. Bu turdagi musiqa ko'p hollarda simfonik asoslarda yaratilib, filmda sharhlovchi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Uning vazifasi esa syujet va qahramonlar obrazlarining rivojlanishiga ta'sir etishdir. Kadr ortidagi musiqaning ushbu vazifasi unda leytmotiv bo'lgandagina ro'yobga chiqishi mumkin. Leytmotivda filmning dramaturgiyasi, g'oyasi va rejissyorning fikr-xayoli tufayli dunyoga kelgan eng asosiy kuy yangraydi. Leytmotiv ohangi ilk bor film uvertyurasida yangrab, butun film davomida takrorlanib borar ekan, eng muhim epizodlar mazmunini boyitadi, tomoshabin qalbida u yoki bu hissiyotlarni uyg'otadi.

Kinodagi musiqa kadr ichida yoki kadr ortida bo'lishidan qat'iy nazar, filmdagi sinteziga qarab quyidagi vazifalarni bajaradi: syujetda dramaturgik vosita sifatida xizmat qilishi, qahramonlar his-tuyg'ularini ochishi, ya'ni aktyor o'yiniga yordam berishi, muallif qarashini ifoda etishi, epizodlarni o'zaro boyitishi, imkon darajasida ularni milliy xususiyatlar bilan to'ldirishi kerak. Fikr va tuyg'ularni ifodalashda o'ziga xos vositalarga ega musiqa tomoshabinga filmni to'la tushunib olishiga yordam beradi.

60-yillarda O'zbekistonda "Mahallada duv-duv gap" (1960), "Ganga qizi", "Sinchalak" (1961), "Sen etim emassan" (1962), "Uchrashuv", "Yor-yor" (1964), "Ikki dil dostoni" (1966), "Toshkent – non shahri" (1967), "O'tkan kunlar" (1969) singari filmlar yaratildi. Mazkur davrda M.Ashrafiy, M.Leviev, Ik.Akbarov, M.Burhonov, R.Vildanov, D.Zokirov, A.Malaxov kabi etuk kompozitorlar akademik musiqa bilan uyg'un ravishda kinomusiqa sohasida ham barakali ijod qildilar.

Rejissyor Sh.Abbosov tomonidan yaratilgan “Mahallada duv-duv gap” (1960) debyut filmi ulkan muvaffaqiyat qozondi. Maishiy komediya janrida yozilgan filmga M.Leviev musiqa bastalab, tasvirdagi voqealarga mos musiqalar tanlay oldi. U kiritgan musiqalar har bir obrazning xarakateri va film dramaturgiyasidan kelib chiqib yozilgan bo’lib, miniatyurasimon qo’shiqlar tarzida butun kinoasar davomida yaxlitlik hosil qiladi.

90-yillar jamiyat bilan bog’liq bo’lgan ijtimoiy-siyosiy o’zgarish, mustaqillikka erishish munosabati bilan o’zbek kinosida keskin burilish bo’ldi. Davlat kinokompaniyasi tashkil etildi va «Inson», «Yulduz», «Iymon», «Vatan», «5-studiya» kabi o’z dasturiga ega bo’lgan mustaqil ijodiy birlashma-studiyalar yuzaga keldi. Kino oliy o’quv yurtlarini bitirib kelgan yosh rejissyor va aktyorlar hisobiga kino ijodkorlari safi kengaydi. «Temir erkak» (1991, rejissyor I.Ergashev, kompozitor F.Zokirov), «Kammi» (1991, rejissyor J.Fayziev, kompozitor D.Yanov-Yanovskiy), «Tushlarimda g’amgin yig’layman» (1991, rejissyor S.Nazarmuhamedov, kompozitor E.Shiryaev), «Ko’zlarim yo’lingda» (1991, rejissyorlar F.Musajonov, M.Abzalov, kompozitor M.Mahmudov), «Qiyomat kun» (1992, rejissyor D.Abdullaev, kompozitor D.Yanov-Yanovskiy), «O’g’riyam odam» (1992, rejissyor I.Ergashev, kompozitor A.Ikromov), «Sharif va Ma’rif» (1993, rejissyor I.Ergashev, kompozitor A.Ergashev), «Tilla bola» (1994, rejissyor I.Ergashev, kompozitor A.Ergashev), «Dallol» (1992, rejissyor B.Odilov, kompozitor J.Izomov), «Tong otguncha» (1993, rejissyor Yu.Azimov, kompozitor N.Zokirov), «Bomba» (1995, rejissyor 3.Musoqov, kompozitor A.Ergashev) va boshqalar o’sha yillar mahsulidir.

1997 – 2006 yillar filmlari respublika badiiy kinosidagi o’zgarishlarga mustahkam zamin yaratdi. Bu yillar amalda kino jarayonining bundan buyongi rivojlanish yo’llarini ko’rsatib berdi.

1991 – 2004 yillar orasida turli mavzularda va janrlarda, turlicha shakllarda yaratilgan o’zbek badiiy kinosi eng avvalo bizning bugungi kunimizni yoritishga

karatilgan. Bu esa kinematografchilarning xalq hayotida kechayotgan tarixiy jarayonlarda o'z asarlari bilan faol qatnashishga intilayotganlaridan dalolatdir.

Ko'pgina filmlar turli xalqaro festivallarda qatnashib, nufuzli mukofotlarni qo'lga kiritdilar. Shu bilan birga, badiiy kinoning, ayni vaqtda hujjatli kinoning ham hal etilishi lozim bo'lgan muammolari mavjud edi. O'zbekiston Prezidenti I.Karimovning 2004 yil 16 martdagi "Kinematografiya sohasini boshqarishni takomillashtirish to'g'risida"gi va Vazirlar Mahkamasining "O'zbekkino" Milliy agentligining faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori o'zbek kinosi taraqqiyotida tarixiy burilish yasadi.

O'zbek mualliflik filmlarining asosiy xususiyati shundaki, bu asarlarda sof milliy musiqa va syujetlar orqali umuminsoniy g'oyalar ifodalanadi. Shuning uchun ham bu kartinalarning ko'plari faqat o'zbek tomoshabiniga zavq bag'ishlab qolmay, turli xalqaro festivallarda chet ellik muxlislarni ham befarq qoldirmayapti. Bunga Moskva (2006 y.) Xalqaro festivalining "Istiqbol" tanlovida bosh sovringa sazovor bo'lgan "Chashma" filmi yorqin misoldir.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, shu kunga qadar o'zbek kino tarixida yaratilgan durdona filmlar ekran yuzida qo'yilayotgani quvonarli hol. Ammo professional kinokompozitorlar tomonidan yaratilgan musiqalar sanoqli ekanligi achinarlidir. Hozirgi kunda yaratilayotgan ko'pgina filmlarning ssenariysi va musiqasidagi sayozlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Ahamiyat berib qarasaq, ushbu filmlarning musiqasi havaskor kompozitorlar tomonidan yozilgan. Bu esa kino san'atining saviyasini tushirayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa hozirgi kunda kinomusiqa sohasidagi ijodkorlar elektron musiqadan foydalanayotgani bir tomondan salbiy natijani bermoqda.

Shuning uchun ham biz bugungi kunda ta'lim-tarbiya sohasidan boshlab, matbuot, televidenie, Internet va boshqa ommaviy axborot vositalari, teatr, kino, adabiyot, musiqa, rassomlik va haykaltaroshlik san'atigacha, bir so'z bilan aytganda, insonning qalbi va tafakkuriga bevosita ta'sir o'tkazadigan barcha

sohalardagi faoliyatimizni xalqning ma'naviy ehtiyojlari, zamon talablari asosida yanada kuchaytirishimiz, yangi bosqichga ko'tarishimiz zarur.

Ayniqsa, barcha davrlarda ham g'oyat murakkab va mas'uliyatli bo'lgan bu ishlarni o'z zimmasiga olgan, eski qoliplardan voz kechib, bu sohada yangi yo'llarni ochib berayotgan, odamlarning dunyoqarashini yanada boyitish uchun tinimsiz mehnat qilayotgan fidoyi insonlarning bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan, lekin katta qunt, bilim va tajribani talab qiladigan intilish va amaliy harakatlarini keng qo'llab-quvvatlashimiz, ularning samarali natijalarga erishishi uchun har tomonlama sharoit yaratib berishimiz lozim.

Eng ommaviy san'at turi bo'lmish kino sohasini oladigan bo'lsak, o'z vaqtida bu borada bizda o'ziga xos ijodiy maktab yaratilganini mamnuniyat bilan qayd etish lozim.

Shaxsan men har safar «Tohir va Zuhra», «O'tgan kunlar», «Sen etim emassan», «Mahallada duv-duv gap» kabi mumtoz filmlarimizni ko'rganda bu haqiqatga ishonch hosil qilaman. Mana shunday tom ma'nodagi milliy asarlar nafaqat xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishga, balki uning go'zal qadriyatlarini butun dunyoga tanitishga ham katta hissa qo'shib kelmoqda.

Bizning o'zbek kino san'timiz unchalik ko'p tarixiga ega bo'lmasa-da, o'zining chuqur qatlamiga va boy meroslariga ega va shuni faxrlanib aytish kerakki, bizning yurtimizda bu sohada yuqori darajadagi tajribali ijodkorlar yo'q emas. Shu sababli ham milliy qadriyatlarimizni ulug'lovchi kinofilmlar hamda mazmunan chuqur bo'lgan musiqalar yaratish har bir ijodkorning oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Abulqosimova "Kinosan'ati asoslari".
2. Т.С.Вызго, Ф.М.Кароматова – История узбекской музыки. 2том. Toshkent 1972y.